

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3763093>

УДК 372.881.1

Рунова А.А.

Рунова Анна Александровна, старший преподаватель, Мурманский государственный технический университет, 183010, Россия, г. Мурманск, ул. Спортивная, 13. E-mail: annarounova@yandex.ru.

Интерактивный метод в обучении иностранному языку

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты использования интерактивного обучения на занятиях по иностранному языку. Представлены основные преимущества данного метода. Автор статьи освещает деловые и психолого-педагогические особенности взаимодействия обучающихся, рассуждает о роли преподавателя в процессе их интерактивной работы. Особое внимание уделяется интерактивным приемам, описываются способы их внедрения в учебный процесс. Интерактивный метод представляет собой способ достижения целей обучения, в ходе которого у обучающихся активизируется мыслительная деятельность, повышаются мотивация, самостоятельность и ответственность, развиваются коммуникативные умения и реализуется принцип коммуникативной направленности в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: взаимодействие обучающихся, коммуникативные умения, групповая работа, интерактивный метод, иностранный язык, речевое взаимодействие, интерактивное обучение.

Runova A.A.

Runova Anna Aleksandrovna, senior lecturer, Murmansk state technical University, 183010, Russia, Murmansk, Sportivnaya st., 13. E-mail: annarounova@yandex.ru.

The Interactive Method in teaching a foreign language

Abstract. This article considers some academic and practical aspects of the interactive teaching method at the foreign language lessons. It demonstrates the main advantages of this method. The author of the article illustrates formal and also psychological and pedagogical peculiarities of the interaction in the classroom, analyses the role of the teacher in the process of interactive student activity. Particular attention is paid to interactive techniques; their practical application in the educational process is shown. The interactive method is a way to reach educational goals; it intensifies mental activity, increases motivation, independent behaviour and responsibility, develops social skills and implements the principle of the communicative approach in teaching a foreign language.

Key words: student interaction, social skills, group work, interactive method, foreign language, spoken interaction, interactive education.

В последние годы теория и практика образования направлена на поиск форм, методов и приемов обучения, способных создавать среду для развития и совершенствования коммуникативных умений, то есть для формирования и улучшения социальной компетенции. Эти формы, методы и приемы основаны на взаимодействии всех обучающихся

1) друг с другом, 2) с преподавателем и 3) с учебными материалами.

Рассмотрим каждый тип взаимодействия.

Большим потенциалом для соответствия современным образовательным требованиям обладает такая форма организации процесса обучения, как работа в группе. Работа любой группы строится на

взаимодействии ее членов. Такая форма обучения дает возможность обучающимся вступать в коммуникацию друг с другом, отстаивать свою позицию, находить компромисс, согласовывать свои действия при поиске решения проблемы – все это способствует развитию социальной и межличностной компетенции, коммуникативной культуры, сотрудничества и взаимопомощи.

Говоря о взаимодействии обучающихся с преподавателем, нужно подчеркнуть то, что роль преподавателя меняется. Его функция – не транслировать готовые знания обучающимся, а мотивировать и подталкивать их к формированию самостоятельных суждений, к поиску нестандартных решений.

При поиске информации и решении некоторых задач бывает недостаточным взаимодействия обучающихся друг с другом или с преподавателем-наставником. В таких случаях необходимо обратиться к внешним источникам информации – учебникам, картам, схемам, видеопрезентациям, электронным ресурсам и т.п.

Все вышеперечисленные типы взаимодействия характеризуют интерактивный метод обучения. Этот метод обучения является одним из наиболее эффективных на данный момент. При индивидуальной, самостоятельной учебе обучающийся, допустив ошибку, не справившись с заданием, может замкнуться на своих неудачах и потерять дальнейшую мотивацию к учебе. Интерактивный же метод обучения практически полностью исключает возможность появления подобной ситуации. Здесь ответственность распределяется равномерно между всеми обучающимися, от успеха одного будет зависеть успех всей группы, а, следовательно, потерять интерес к обучению будет означать подвести всю свою группу. Поэтому все члены группы не заинтересованы к проявлению слабой позиции хотя бы одного из своих членов и готовы всегда оказать ему помощь. Еще больше уверенность обучающихся подкрепляется возможностью в любой момент обра-

титься за помощью к преподавателю или к учебным материалам.

Рассматривая специфику дисциплины «Иностранный язык», интерактивный метод может в полной мере обеспечить условия для развития познавательной и речевой деятельности всех обучающихся и предоставить возможность каждому из них осмыслить новый лексико-грамматический материал и получить речевую практику для формирования и развития необходимых компетенций.

Взаимодействие обучающихся между собой и с преподавателем основывается на двух аспектах: деловом и психолого-педагогическом. Деловой аспект является первостепенным. Он подразумевает, например, работу над текстом, обсуждение темы/проблемы, поиск общего решения. Психолого-педагогический аспект отражает желания и страхи обучающихся при взаимодействии, их симпатии и антипатии, общую атмосферу работы, возможность преподавателя внести свои коррективы в учебный процесс с целью сделать его более доброжелательным и эффективным. Если преподаватель некомпетентен и игнорирует психолого-педагогический аспект, сосредоточивая все свое внимание только на деловом аспекте, то такое обучение даст лишь временные положительные результаты на начальном этапе. Но со временем нарастающие и не получающие внутреннего разрешения психологические проблемы (антипатии, недоверие, настороженность, отстраненность) приведут к ярко выраженному конфликту и сведут на нет все ранее достигнутые результаты. Поэтому при делении обучающихся на малые группы с целью осуществления интерактивной деятельности следует учитывать следующие критерии: уровень подготовленности обучающихся по дисциплине, учебные и внеучебные интересы, работоспособность, эмоциональность, темп работы, личный опыт и т.п. [1, с. 97]. Эти критерии следует стараться учитывать постоянно. Составы групп могут меняться на разных занятиях или даже в рамках одного занятия. Так, в начале занятия

можно разбить обучающихся на группы по интересам и дать им изучить тексты соответствующей тематики. А в середине занятия перераспределить обучающихся в смешанные группы, где они будут доказывать важность своих увлечений остальным, а также слушать доводы других обучающихся в группе о значимости их интересов.

Роль преподавателя-наставника обязывает его следить за взаимодействием обучающихся в группе, контролировать дисциплину, оказывать помощь при необходимости, но делать он все это должен завуалированно, непрямо, например, он может кивнуть в знак согласия или покачать головой в случае несогласия. Преподавателю следует избегать строгого контроля взаимодействия обучающихся, давая им возможность проявить инициативу и самостоятельность, взять на себя ответственность.

Говоря о частоте использования интерактивной работы с обучающимися на занятиях по иностранному языку, можно отметить, что такая работа происходит практически на каждом занятии. К интерактивным видам работы относится и фронтальная работа с преподавателем, и работа в парах, и работа в малых группах, и даже работа с учебником – здесь везде присутствует взаимодействие. Интерактивное обучение уместно применять на занятиях формирования, развития и совершенствования лексико-грамматических навыков, при работе с текстом, при изучении новой темы или при повторении и активизации материала, изученного ранее, а также при обучении диалогической речи и общению на иностранном языке. Организация общения обучающихся на занятии кажется для преподавателя несложной, она сводится к предоставлению возможности каждому обучающемуся высказать свое мнение и принять участие в совместном общении. Но зачастую обучающиеся не справляются с этой задачей должным образом. Опыт показывает, что на занятии по иностранному языку часто произносятся заранее запланированные последователь-

ности реплик, как будто каждый обучающийся играет свою «роль». И естественное речевое взаимодействие обучающихся заменяется «инсценировкой». Чтобы избежать возникновения подобных ситуаций, нужно снимать психологические трудности, приучать обучающихся к интерактивным видам работы постепенно, создавать доброжелательную атмосферу на занятии, не критиковать неудачи обучающихся.

Речевое взаимодействие характеризуется объединением, координацией и взаимодополнением усилий участников общения с целью достижения коммуникативных целей и результатов речевыми средствами. Речевое взаимодействие является основополагающим при организации общения на иностранном языке [1, с. 102]. Для организации речевого взаимодействия обучающихся на занятиях по иностранному языку можно использовать нижеперечисленные приемы интерактивной работы.

Собеседование. Общим признаком этого приема является задача опросить как можно больше обучающихся, чтобы выяснить их мнения и ответы на поставленные вопросы. Например, при изучении темы «Медицина» один из обучающихся (с более высоким уровнем подготовленности) назначается «главным врачом больницы». Его задача – провести собеседование с остальными обучающимися, которые изображают из себя врачей различных специализаций, с целью расширить персонал своей «больницы». Здесь можно отработать лексику по изучаемой теме, активизировать грамматический материал по теме «Модальный глагол Can» (Can you perform an operation?). В конце собеседований «главврач» приглашает всех претендентов, озвучивает плюсы и минусы каждого, выбирает тех, кого возьмет к себе в штат, и объясняет свое решение. «Врачи» могут быть несогласными с его позицией и могут пытаться переубедить его поменять свою точку зрения. Таким образом, возникает интенсивная речевая тренировка.

Поиск истины. Возьмем в качестве примера тему «Emergencies». Обучающиеся получают карточки, где расписаны их роли участников какого-то чрезвычайного происшествия – например, пожара в здании. Все они прямые или косвенные свидетели, но целостной картиной происшествия никто из них не владеет. Один из обучающихся получает роль «следователя». Он должен поговорить со всеми остальными, чтобы собрать воедино все подробности и найти причину возникновения чрезвычайного происшествия.

Поиск единомышленника. В основе этого приема заложено условие, что в группе у каждого обучающегося есть один единомышленник. Речевой материал может быть самым разнообразным. Каждый обучающийся получает карточку, на которой изложено мнение по какой-то проблеме. Рассмотрим тему «Distance Learning». У одного из обучающихся в карточке написано: «I like to study from home. It saves much time». Его задача – с помощью вопросов найти второго, кто думает схожим образом. Прежде чем он найдет совпадающую карточку «Computers are very useful. They help to get remote education», он расспросит других обучающихся об их отношении к дистанционному обучению.

Моя точка зрения. Возьмем тему «Environmental Problems». Преподавателем предлагается некое спорное утверждение: «Plants and animals have been dying out since the beginning of time. It's natural. And it's pointless trying to stop it happening». Каждый обучающийся кратко высказывает свою точку зрения по данному утверждению и, в случае согласия с ним, садится справа от преподавателя, а, в случае несогласия, – слева. Таким образом, все обучающиеся делятся на две группы. Возможно появление третьей группы – тех, кто затрудняется определиться со своей позицией по данному вопросу. Две противоположные группы начинают дискуссию, приводя свои доводы «за» и «против». Группа неопределившихся (обычно в нее входят обучающиеся

с более низким уровнем подготовленности, чем все остальные) внимательно слушает обе стороны. В ходе дебатов они должны принять ту или иную сторону и объяснить свой выбор.

Выгодный обмен. Этот прием эффективен на начальном уровне обучения при изучении предметной лексики. Каждый обучающийся получает по две карточки. На одной карточке написано (или изображено) то, что у него есть, а на другой – то, что он хочет иметь. Содержание карточек выглядит так:

- You have a red dress. You want to have a yellow T-shirt.

- You have a yellow T-shirt. You want to have black shoes.

- You have black shoes. You want to have a blue tie.

- You have a blue tie. You want to have a red dress.

Как видно из этих примеров, прямого обмена у обучающихся не получится. Им придется расспрашивать друг друга о том, что у них есть, и только через серию обменов получить желаемое.

Сломанный телефон. Этот прием может быть эффективен при обучении говорению. При его использовании также активизируются такие виды речевой деятельности, как чтение, аудирование и письмо. Первый обучающийся читает небольшой текст, стараясь его запомнить. Его задача – по памяти передать шепотом содержание текста следующему. Второй передает третьему и так далее. Последний в этой цепочке обучающийся выслушивает предпоследнего, а затем самостоятельно записывает полученную информацию на листочке. После всей проделанной интерактивной работы преподаватель зачитывает изначальный текст и запись с листочка обучающегося. Чем более похожи два текста, тем лучше результаты проделанной работы.

При интерактивном методе обучения соревновательность между обучающимися отсутствует. Обучающиеся соревнуются не между собой, а сами с собой, то есть со своими ранее достигнутыми результатами. У каждого из них своя план-

ка [2, с. 333]. Очень важно в период взаимодействия оценивать не столько реальные результаты, сколько усилия, который обучающийся приложил для их достижения.

Интерактивный метод обучения предполагает не только взаимодействие, но и взаимозависимость его участников. Они могут зависеть:

- от единой цели, задачи, которую они смогут достичь только совместными усилиями;

- от источников информации, когда каждый обучающийся владеет только частью информации и должен внести свой вклад в прояснение общей картины происходящего;

- от одного на всех учебного материала (одного текста, одной карты, схемы) или инвентаря, необходимого для выполнения общего задания (одной ручки, одного компьютера и пр.) [2, с. 332].

Мы рассмотрели некоторые интерактивные формы работы, с помощью которых можно вызвать интерес у обучающихся и организовать их речевое взаимодействие на занятиях по иностранному языку. Систематическая и целенаправленная интерактивная работа значительно увеличивает время устной и речевой практики каждого обучающегося на занятии.

Практика показывает, что в условиях реализации вышеперечисленных интерактивных приемов обучения активизируется мыслительная деятельность всех обучающихся, повышается мотивация к говорению на иностранном языке, развиваются коммуникативные умения, улучшаются межличностные отношения. Интерактивный метод способствует реализации основного принципа обучения иностранному языку – принципа коммуникативной направленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конышева А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: Издательство «Четыре четверти», 2005. 208 с.
2. Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Под ред. А. А. Миролюбова. Обнинск: Титул, 2012. 464 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Konysheva A. V. Organizacija samostojatel'noj raboty uchashhihsja po inostrannomu jazyku. SPb.: KARO, Mn.: Izdatel'stvo «Chetyre chetverti», 2005. 208 s.
2. Metodika obuchenija inostrannym jazykam: tradicii i sovremennost' / Pod red. A. A. Miroljubova. Obninsk: Titul, 2012. 464 s.

Поступила в редакцию 17.04.2020.

Принята к публикации 20.04.2020.

Для цитирования:

Рунова А.А. Интерактивный метод в обучении иностранному языку // Гуманитарный научный вестник. 2020. №3. С. 33-37. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/03/Runova.pdf>